

Analisa Performa dan Efisiensi Mesin Refrigerasi Pada Chiller R134a Kapasitas 500 TR

Zahira Halimatussopiah*¹, Hilman Imadul Umam²

*^{1,2} Program Studi Teknik Kimia, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: zahirahalimatussopiah07@gmail.com

Abstrak

Sistem pendinginan menggunakan chiller bertujuan untuk mengatasi overheating pada mesin dan menjaga suhu ruangan atau proses tetap terkendali. Efisiensi sistem pendingin sangat penting dalam industri untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi biaya operasional. Chiller dengan refrigeran R134a banyak digunakan karena memiliki performa yang baik dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa dan efisiensi chiller berkapasitas 500 TR dengan menghitung Coefficient of Performance (COP) dan Energy Efficiency Ratio (EER). Metode yang digunakan adalah simulasi menggunakan perangkat lunak CoolPack versi 1.46 untuk menentukan COP aktual dan EER berdasarkan data operasional sistem. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus COP dan EER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chiller memiliki COP aktual sebesar 5.87, yang memenuhi standar SNI 6390:2020 dengan nilai minimum 5.77 untuk Water Cooled Chiller Centrifugal ≥ 528 kW (150 TR). COP Carnot diperoleh sebesar 10,19, yang menunjukkan efisiensi relatif sistem sebesar 57,64%. Selain itu, nilai EER yang diperoleh adalah 18,43 Btu/h, menunjukkan efisiensi energi yang tinggi. Hasil analisis juga menunjukkan nilai MTBF sebesar 51 hari dan MTTR sebesar 10 hari, yang mengindikasikan sistem memiliki tingkat keandalan yang baik. Dari hasil ini, bahwa sistem pendinginan masih bekerja secara optimal.

Kata kunci— Chiller, COP, EER, Efisiensi Energi, MTBF, MTTR

Abstract

The cooling system using a chiller aims to prevent overheating in machines and maintain room or process temperatures under control. The efficiency of the cooling system is crucial in industries to optimize energy consumption and reduce operational costs. Chillers using R134a refrigerant are widely used due to their good performance and environmental friendliness. This study aims to analyze the performance and efficiency of a 500 TR chiller by calculating the Coefficient of Performance (COP) and Energy Efficiency Ratio (EER). The method used is a simulation using CoolPack software version 1.46 to determine the actual COP and EER based on the system's operational data. The calculations were performed using COP and EER formulas. The study results show that the chiller has an actual COP of 5.87, which meets the SNI 6390:2020 standard, with a minimum value of 5.77 for Water-Cooled Centrifugal Chillers ≥ 528 kW (150 TR). The Carnot COP was obtained at 10.19, indicating a relative system efficiency of 57.64%. Additionally, the obtained EER value is 18.43 Btu/h, indicating high energy efficiency. The

analysis results also show an MTBF (Mean Time Between Failures) of 51 days and an MTTR (Mean Time to Repair) of 10 days, indicating that the system has a good level of reliability. Based on these results, the cooling system is still operating optimally.

Keywords— Chiller, COP, EER, Energy efficiency, MTBF, MTTR

1. PENDAHULUAN

Sistem pendinginan merupakan suatu rangkaian yang dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah *overheating* pada mesin, yang dapat terjadi akibat beban kerja tinggi, gesekan antar komponen, atau faktor lingkungan eksternal. Dengan adanya sistem pendinginan yang efektif, mesin dapat beroperasi secara stabil dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa mengalami gangguan akibat kenaikan suhu yang berlebihan. Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam menjaga suhu pada ruangan tertentu tetap terkendali, baik dalam lingkungan industri, fasilitas komersial, maupun bangunan perkantoran, sehingga kenyamanan, keamanan, serta efisiensi operasional dapat tetap terjaga [1].

Chiller atau mesin pendingin adalah alat yang berfungsi menghasilkan media pendingin dengan memanfaatkan energi langsung dalam bentuk listrik, panas, atau mekanik. Alat ini berperan dalam menghasilkan air yang dingin (*chilled water*) serta melepaskan panas ke udara melalui menara pendingin (*cooling tower*) atau kondensor. Air yang dingin dihasilkan selanjutnya dialirkan ke unit penukar panas seperti *Fan Coil Unit* (FCU) atau *Air Handling Unit* (AHU) [2]. *Chiller* beroperasi dengan prinsip utama mendinginkan air pada sisi evaporator, yang kemudian disalurkan ke FCU sebagai bagian dari sistem pendinginan. Kinerja mesin refrigerasi diukur dengan *Coefficient of Performance* (COP), di mana mesin dengan efisiensi lebih tinggi memiliki nilai COP yang lebih besar [3].

Dalam sistem tata udara, *chiller* berperan dalam menghasilkan air dingin yang kemudian disalurkan ke FCU dan AHU. Sementara itu, dalam proses produksi, air dingin yang dihasilkan oleh *chiller* dimanfaatkan sebagai media pendingin pada alat penukar panas (*heat exchanger*) [4].

Refrigerasi merupakan proses pemindahan panas dari suatu ruangan bersuhu rendah ke ruangan bersuhu lebih tinggi. Dalam proses ini, panas diserap dari ruangan dengan suhu rendah dan kemudian dibuang ke ruangan dengan suhu lebih tinggi. Refrigerasi juga dapat diartikan sebagai proses transfer panas dari satu bahan atau ruang ke bahan atau ruang lainnya [5].

Sistem refrigerasi merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari empat komponen utama yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan pendinginan, yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan katup ekspansi. Kompresor berfungsi untuk meningkatkan tekanan refrigeran sehingga dapat bersirkulasi dalam sistem, sementara evaporator berperan dalam menyerap panas dari lingkungan sekitar dan mengubah refrigeran menjadi uap. Kondensor bertugas melepaskan panas yang diserap oleh refrigeran sehingga kembali ke bentuk cair, sedangkan katup ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran sebelum memasuki evaporator, memungkinkan siklus pendinginan berulang secara efektif. *Chiller*, sebagai salah satu perangkat utama dalam sistem pendinginan, dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori umum berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu *chiller* absorpsi dan *chiller* kompresi. *Chiller* absorpsi menggunakan panas sebagai sumber energi utama dalam proses pendinginan, biasanya memanfaatkan sumber energi seperti uap atau gas panas, sehingga sering digunakan dalam aplikasi industri yang memiliki limbah panas sebagai sumber energi tambahan. Sementara itu, *chiller* kompresi bekerja dengan memanfaatkan tenaga listrik untuk menggerakkan kompresor dalam siklus refrigerasi, menjadikannya pilihan yang lebih umum digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas industri yang membutuhkan pendinginan dengan kapasitas besar dan efisiensi tinggi [6].

Sistem refrigerasi, khususnya *chiller*, merupakan salah satu pengguna energi terbesar dalam industri HVAC (*Heating, Ventilation, dan Air Conditioning*). Menurut penelitian oleh Sullivan et al. [7], efisiensi energi pada *chiller* dapat menghemat hingga 20-30% biaya operasional

jika dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, analisis performa dan efisiensi *chiller* sangat diperlukan untuk menemukan potensi peningkatan kinerja dan pengurangan konsumsi daya [7]. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menganalisa performa dan efisiensi mesin refrigerasi pada *chiller* R134a kapasitas 500 TR.

Siklus refrigerasi kompresi uap adalah sistem yang memanfaatkan aliran perpindahan panas melalui refrigeran. Proses dalam kompresi uap, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah, meliputi:

1. Proses Kompresi (1-2): Proses ini menggambarkan perubahan yang terjadi saat refrigeran dikompresi dari titik 1 ke titik 2, di mana tekanan dan suhu refrigeran meningkat.
2. Proses Kompresi (2-3): Pada proses ini, refrigeran melanjutkan perjalanan dengan tekanan dan suhu yang lebih tinggi, menuju titik 3, dimana terjadi perubahan fasa atau pemindahan energi.
3. Proses Kompresi (3-4): Dalam proses ini, refrigeran terus bergerak menuju titik 4, mengalami penurunan suhu atau proses pelepasan energi dari refrigeran yang telah terkompresi.
4. Proses Kompresi (4-1): Proses ini menggambarkan keadaan akhir, di mana refrigeran kembali ke titik 1 setelah melewati siklus kompresi, siap untuk memulai siklus pendinginan berikutnya.

Seluruh proses dalam siklus refrigerasi yang telah dijelaskan dapat dianalisis menggunakan diagram tekanan-entalpi (*pressure-enthalpy, p-h*), yang dikenal sebagai diagram *Mollier* [8].

Gambar 1 Sistem Siklus Proses Chiller Water

Gambar 1 menggambarkan siklus sistem refrigerasi yang dimulai dengan proses kompresi, di mana refrigeran dalam kondisi uap jenuh bertekanan rendah masuk ke kompresor. Setelah proses kompresi, refrigeran berubah menjadi uap bertekanan tinggi dengan temperatur tinggi. Proses ini dilanjutkan dengan kondensasi, di mana kalor dari refrigeran yang keluar dari kompresor dilepaskan sehingga fasa refrigeran berubah menjadi cair. Tahap berikutnya adalah ekspansi, yaitu proses penurunan tekanan yang menyebabkan suhu refrigeran menurun. Setelah itu proses evaporasi, menjadi rendah. Setelah itu proses evaporasi, proses dimana refrigeran cair yang bertekanan dan bertemperatur rendah akan menyerap kalor pada beban atau ruangan yang dikondisikan, sehingga refrigeran yang keluar dari evaporator adalah refrigeran berfasa uap jenuh bertekanan rendah [9].

Sistem pendingin yang banyak digunakan saat ini adalah sistem kompresi uap. Prinsip kerja dari sistem ini adalah memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu substansi yang mengalami perubahan fase dalam siklus kerjanya [10]. Sistem *chiller* terdiri dari empat komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator yang saling bekerja sama:

1. Kompresor

Kompresor memiliki peran untuk menaikkan tekanan uap refrigeran yang keluar dari evaporator. Seiring dengan meningkatnya tekanan, suhu refrigeran juga akan naik. Untuk menghasilkan tekanan tersebut, kompresor membutuhkan energi, yang umumnya diperoleh dari motor listrik. Uap refrigeran yang telah terkompresi akan memanas, sehingga memungkinkan aliran refrigeran dari kompresor ke kondensor [11].

2. Kondensor

Kondensor berfungsi sebagai penukar panas, mirip dengan evaporator, tetapi perbedaannya terletak pada hasil dari proses evaporasi. Di kondensor, refrigeran melepaskan panas pada suhu tinggi, yang kemudian diserap oleh lingkungan sekitar. Setelah melewati kondensor, refrigeran mengalami penurunan suhu. Proses perpindahan panas ini menyebabkan refrigeran menguap dalam kondensor [12].

3. Katup Ekspansi

Katup ekspansi berfungsi untuk mengurangi tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor menjadi tekanan rendah dalam waktu singkat. Proses penurunan tekanan ini juga mengakibatkan penurunan suhu refrigeran. Katup ekspansi beroperasi berdasarkan efek *Joule-Thomson*, yang memungkinkan siklus pendinginan untuk berlangsung secara terus-menerus [13].

4. Evaporator

Evaporator dalam sistem pendingin berperan sebagai alat untuk mentransfer panas. Di dalam evaporator, fluida kerja menyerap panas melalui proses perpindahan panas. Proses ini menciptakan lingkungan yang lebih dingin. Dalam sistem pendinginan, evaporator berfungsi sebagai tempat untuk memindahkan panas dari lingkungan ke fluida kerja [14].

Hydrofluorocarbons (HFC) adalah senyawa yang mengandung hidrogen, fluor dan karbon. HFC memiliki nilai *Ozone Depletion Potential* (ODP) sebesar 0 yang berarti tidak berpotensi merusak lapisan ozon. Salah satu jenis refrigeran HFC adalah R134a. Pada Tabel 1 merupakan karakteristik dari refrigeran R134a.

Tabel 1 Karakteristik Refrigeran R134a

Nama	R-134a, HFC-134a
NBP	-26,07 °C
<i>Critical Temperature</i>	101,06 °C
<i>Critical Pressure</i>	4,06 MPa
Massa Jenis Cair	1206,70 kg/m ³ (pada 25 °C)
Masa Jenis Uap	32,35 kg/ m ³ (pada 25 °C)
Massa Molar	102,03 kg/mol
Kalor Laten	209,49 kJ/kg (pada -15 °C)
ODP	0
GWP	1430

Sumber: [15]

2. METODE PENELITIAN

Pada Gambar 1 menjelaskan alur penelitian dari awal mula dilakukan penelitian hingga memberikan kesimpulan dan saran dari hasil dilakukannya pengolahan data untuk mengetahui bagaimana performa dan efisiensi mesin refrigerasi pada *chiller* R134a kapasitas 500 TR.

Metode analisis yang digunakan adalah *Coefficient of Performance* (COP), *Energy Efficiency Ratio* (EER), *Mean Time Between Failure* (MTBF), dan *Mean time to repair* (MTTR) dari sistem *chiller*.

Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

Untuk menilai kinerja *chiller*, perlu diketahui nilai *Coefficient of Performance* (COP) serta *Energy Efficiency Ratio* (EER). Sementara itu, nilai COP dalam siklus *Carnot* mewakili COP maksimum yang dapat dicapai oleh suatu sistem. Nilai ini dapat dihitung menggunakan persamaan (1):

$$COP_{Carnot} = \frac{T_{\text{Evaporasi}}}{T_{\text{Kondensasi}} - T_{\text{Evaporasi}}} \quad (1)$$

COP aktual adalah nilai COP yang sebenarnya dimiliki oleh suatu sistem, yang dihitung menggunakan persamaan (2):

$$COP_{Actual} = (ER)/(W_k) = \frac{h1-h4}{h2-h1} \quad (2)$$

Selain itu, untuk menghitung nilai *Energy Efficiency Ratio* (EER), dapat digunakan persamaan (3):

$$EER = COP \times 3,14 \quad (3)$$

Energy Efficiency Ratio (EER) merupakan rasio antara kapasitas pendinginan dengan daya yang digunakan. Semakin tinggi nilai EER, semakin efisien kinerja *chiller* tersebut [5].

Mean Time Between Failure (MTBF) seperti tersaji pada formula (4) adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan mesin untuk beroperasi sebelum mengalami kegagalan. MTBF diterapkan pada mesin yang dapat diperbaiki setelah rusak. Dengan menggunakan MTBF, perusahaan dapat menilai ketersediaan dan ketahanan mesin atau komponen tersebut [16].

$$MTBF = \frac{\text{Total Up Time}}{\text{Number of Failures}} \quad (4)$$

Sementara itu, *Mean Time to Repair* (MTTR) seperti tersaji pada formula (5) adalah durasi yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. MTTR mencakup waktu yang diperlukan

untuk mendiagnosis masalah dan menyelesaikannya. Dengan menghitung MTTR, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi dalam menangani gangguan operasional dan memulihkan kinerja mesin secara optimal.

$$MTTR = \frac{Total\ Down\ Time}{Number\ of\ Failures} \tag{5}$$

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak *Coolpack versi 1.46* untuk menghitung nilai COP pada mesin *chiller* yang diteliti. Software ini dirancang khusus untuk aplikasi refrigrerasi dengan logo seperti Gambar 2.

Gambar 2 Software Coolpack Versi 1.46

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan alat masih berfungsi dengan baik atau mengalami penurunan efesiensi ialah dengan menghitung *Coefficient of Performance (COP)* menggunakan aplikasi CoolPack versi 1.46, dan *Energy Efficiency Ratio (EER)*.

Data yang dilampirkan di-input kedalam aplikasi “coolpack” sehingga data menunjukkan grafik pada kurva PH Refrigerant R-134a.

Gambar 3 Diagram PH Refrigerant R-134a

Pada Gambar 3, terdapat diagram PH yang dihasilkan dari simulasi. Titik status untuk diagram PH pada aplikasi *Chiller Water* dapat dilihat pada Gambar 4.

Values at points in cycle

Values at points 1-6,15 for the selected one stage cycle

Point	T [°C]	P [bar]	v [m ³ /kg]	h [kJ/kg]	s [kJ/(kg K)]
1	31.000	3.496	0.065852	424.555	1.8035
2	76.462	9.371	0.026918	460.271	1.8399
3	76.462	9.371	0.026918	460.271	1.8399
4	11.000	9.371	N/A	214.801	N/A
5	N/A	3.496	N/A	214.801	N/A
6	31.000	3.496	0.065850	424.555	1.8035
15	N/A	9.371	N/A	214.801	N/A

OK Print Copy Help

Gambar 4 Output Data

Dari diagram PH refrigerant R134a diperoleh:

$$h_1 = 424,555 \text{ kJ/kg}$$

$$h_2 = 460,271 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3 = h_4 = 214,801 \text{ kJ/kg}$$

Dengan demikian, diperoleh nilai kinerja kompresi (W_k):

$$W_k = h_2 - h_1$$

$$= 460,271 - 424,555$$

$$= 35,716 \text{ kJ/kg}$$

Untuk menghitung pelepasan panas di kondensor, dapat digunakan persamaan berikut:

$$Q_c = h_2 - h_3$$

$$= 460,271 - 214,801$$

$$= 245,47 \text{ kJ/kg}$$

Kemudian, untuk menghitung nilai efek refrigerasi, dapat digunakan persamaan berikut:

$$ER = h_1 - h_4$$

$$= 424,555 - 214,801$$

$$= 209,754 \text{ kJ/kg}$$

Begitupun untuk menghitung COP aktual didapatkan dengan menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned} COP_{Actual} &= (ER)/(W_k) \\ &= \frac{209,754 \text{ kJ/kg}}{35,716 \text{ kJ/kg}} \\ &= 5,87 \end{aligned}$$

Dan untuk menghitung nilai COP *carnot* dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} COP_{Carnot} &= \frac{T \text{ Evaporasi}}{T \text{ Kondensasi} - T \text{ Evaporasi}} \\ &= \frac{278,15 \text{ }^\circ\text{K}}{305,43 \text{ }^\circ\text{K} - 278,15 \text{ }^\circ\text{K}} \\ &= 10,19 \end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai COP aktual dan COP *Carnot*, langkah selanjutnya adalah menghitung efisiensi *chiller* R134a dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{COP \text{ actual}}{COP \text{ carnot}} \times 100\% \\ &= \frac{5,87}{10,19} \\ &= 57,60 \text{ \%} \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan nilai EER maka dapat menggunakan persamaan:

$$\begin{aligned} EER &= COP \times 3,14 \\ &= 5,87 \times 3,14 \\ &= 18,43 \text{ Btu/h} \end{aligned}$$

Sebelum melakukan perhitungan *Mean Time Between Failure* (MTBF) dan *Mean Time to Repair* (MTTR), dilakukan pemetaan data, seperti tersaji pada Gambar 5.

Gambar 5 Hasil Pemetaan Data *Chiller*

$$\begin{aligned} \text{MTBF} &= \frac{\text{Total Up Time}}{\text{Number of Failures}} \\ &= \frac{154}{3} \\ &= 51 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MTTR} &= \frac{\text{Total Down Time}}{\text{Number of Failures}} \\ &= \frac{29}{3} \\ &= 10 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan *Mean Time Between Failure* (MTBF) adalah 51 hari dan *Mean Time to Failure* (MTTR) adalah 10 hari. Hal ini menunjukkan bahwa $\text{MTBF} > \text{MTTR}$.

Sehingga dari perhitungan diatas pada *chiller* R134a menggunakan perangkat lunak *CoolPack versi 1.46*, diperoleh nilai COP aktual sebesar 5.87. Dimana standar COP menurut SNI 6390:2020 tentang Konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung yaitu memiliki COP minimum sebesar 5,77 dengan tipe mesin refrigrasi *Water Cooled Chiller Centrifugal* ≥ 528 kW (150 TR). Hal ini menunjukkan bahwa *chiller* yang digunakan masih berada dalam kondisi optimal dan efisien.

Tipe mesin refrigerasi	Kinerja		Keterangan
	COP minimum	kW/TR maksimum	
<i>Water-Cooled Chiller positive displacement</i> , ≥ 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , < 528 kW (150 TR)	5,77	0,61	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 528 kW (150 TR) dan < 1.055 kW (300 TR)	5,77	0,61	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 1.055 kW (300 TR) dan < 1.407 kW (400 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 1.407 kW (400 TR) dan < 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
<i>Water-Cooled Chiller centrifugal</i> , ≥ 2.110 kW (600 TR)	6,29	0,56	
CATATAN			
1. Penilaian efisiensi <i>chiller</i> harus mengikuti COP minimum pada kondisi beban 100%			
2. Efisiensi minimum diukur pada temperatur udara luar 33 °C DB untuk mesin refrigerasi berpendingin udara (<i>air-cooled</i>) dan temperatur air masuk kondensor 30 °C untuk mesin refrigerasi berpendingin air (<i>water-cooled</i>)			
TR = Ton of Refrigeration			

Gambar 6 SNI 6390-2020

Hasil perhitungan dari COP *Carnot* dari sistem *chiller* adalah 10,19. COP *Carnot* merupakan batas efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh suatu sistem pendinginan berdasarkan perbedaan suhu kerja evaporator dan kondensor. Nilai ini menggambarkan performa ideal jika sistem bekerja secara sempurna tanpa adanya kerugian energi, dan sistem pendinginan bekerja dengan efisiensi 57,64%.

Berdasarkan hasil perhitungan *Energy Efficiency Ratio* (EER) dari *chiller* mendapatkan nilai *Energy Efficiency Ratio* (EER) 18,43 Btu/h. EER dihitung dengan mengalikan nilai COP dengan faktor konversi 3.41. Semakin tinggi nilai EER, semakin efisien sistem dalam penggunaan energi. Nilai ini termasuk dalam kategori bintang 4 berdasarkan Kriteria Label Tanda Hemat Energi pada Perangkat Pengkondisi Udara, yang menunjukkan bahwa *chiller* tersebut memiliki efisiensi tinggi dalam penggunaan energi [17]. Gambar 6 menunjukkan standar kinerja energi minimum dan penempatan label tanda hemat energi untuk perangkat pengkondisi udara, sesuai dengan peraturan Menteri ESDM RI nomor 57 tahun 2017 [18].

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki keunggulan dalam memberikan analisis mendalam terhadap efisiensi dan performa *chiller* R134a kapasitas 500 TR, yang masih banyak digunakan dalam industri. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti cakupan yang terbatas pada satu jenis refrigeran dan tantangan dalam pengujian di kondisi nyata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan terkait permasalahan yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi *Chiller* R134a Kapasitas 500 TR. *Chiller* yang menggunakan refrigeran R134a dengan kapasitas 500 TR menunjukkan efisiensi yang baik dalam operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Coefficient of Performance* (COP) aktual sebesar 5.87, yang mencerminkan kinerja pendinginan yang optimal. Nilai COP ini menegaskan bahwa *chiller* mampu menghasilkan efek refrigerasi yang tinggi dengan konsumsi energi yang relatif rendah, menjadikannya pilihan yang efisien untuk aplikasi industri.
2. Pemenuhan Standar COP Minimum Berdasarkan SNI 6390:2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendinginan yang diuji telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh SNI 6390:2020, di mana nilai COP minimum yang disyaratkan adalah 5.77 untuk *Water-Cooled Centrifugal Chiller* dengan kapasitas ≥ 528 kW (150 TR). Dengan nilai COP aktual yang lebih tinggi dari standar tersebut, sistem ini terbukti bekerja dalam batas efisiensi yang direkomendasikan, sehingga dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang dalam lingkungan industri yang membutuhkan pendinginan stabil dan efisien.
3. *Energy Efficiency Ratio* (EER) diperoleh melalui perhitungan dengan mengalikan nilai COP aktual dengan faktor konversi 3.41, sehingga menghasilkan EER sebesar 18.43 Btu/h. Nilai ini menunjukkan bahwa sistem pendinginan memiliki tingkat efisiensi energi yang tinggi, yang berarti konsumsi listrik yang digunakan untuk menghasilkan efek pendinginan berada pada tingkat yang optimal. Efisiensi ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan biaya operasional, tetapi juga pada pengurangan dampak lingkungan akibat penggunaan energi yang lebih efisien.
4. Nilai MTTR dan MTBF yang diperoleh adalah 51 dan 10. Hasil ini menunjukkan bahwa MTBF lebih tinggi dari pada MTTR, yang mengindikasikan bahwa mesin *Chiller* selalu menjalani pemeriksaan rutin atau perawatan meskipun usia operasional mesin sudah cukup lama.

5. SARAN

Mengingat usia peralatan yang sudah cukup lama, perlu dilakukan perawatan rutin terhadap *chiller* untuk memastikan semua komponen beroperasi dengan optimal dapat mencegah terjadinya kerusakan dan performanya tetap terjaga dan melakukan audit energi secara berkala untuk menilai kinerja sistem dan mengidentifikasi potensi penghematan energi. Untuk meningkatkan manfaat penelitian, studi lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis refrigeran, menganalisis dampak lingkungan lebih dalam, serta menguji performa *chiller* dalam berbagai kondisi operasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perusahaan terkait yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan Kerja Praktek di perusahaan. Dukungan yang diberikan, baik berupa akses data, fasilitas, maupun bimbingan dari pihak perusahaan, sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tim Redaksi Jurnal Teknika Politeknik Negeri Sriwijaya atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk mempublikasikan artikel ilmiah ini. Proses penyuntingan, evaluasi, serta masukan yang diberikan oleh tim redaksi sangat berharga dalam meningkatkan kualitas tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. A. Laksana, N. F. Aulia and D. Hendrawati, "Evaluasi Kinerja Air-Cooled Water Chiller Dengan Kapasitas 594 kW," *Jurnal Teknik Energi*, vol. XVII, pp. 191-200, 2021.
- [2] A. Reynaldi and E. Koswara, "ANALISIS EFISIENSI KERJA CHILLER PADA MESIN EKSTRUDER DI PT. ARTERIA DAYA MULIA CIREBON," *Jurnal Politeknik Negeri Bandung*, 2021.
- [3] B. Dharma, "Karakteristik Laju Pendinginan Dan Coefficient Of Performance (COP) KTE-2000EV Menggunakan Katup Ekspansi Otomatis Dan Katup Ekspansi Thermostatik," *Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi*, vol. I, pp. 12-19, 2018.
- [4] Komarudin, ANALISIS WATER BALANCING PRIMARY LOOP CHILLER SYSTEM TERHADAP COP (COEFFICIENT OF PERFORMANCE), 2018.
- [5] r. d. C. S. R. Amir, Analisis Coefficient Of Peformance (COP) Dan Energy Efficiency Ratio (EER) Pada AC Split Inverter Kapasitas ½ PK Dengan Menggunakan Freon R-22 dan Freon R-32, 2023.
- [6] A. Koswara, ANALISIS EFISIENSI KERJA CHILLER PADA MESIN EKSTRUDER DI PT. ARTERIA DAYA MULIA CIREBON, 2019.
- [7] J. S. R. & L. K. Sullivan, "Energy efficiency improvement in large-scale chiller systems: Performance analysis and optimization strategies," *Journal of Refrigeration Engineering*, vol. III, pp. 215-230, 2020.
- [8] R. J. Dossat, Principles of Refrigeration Second Edition SI Version. Canada: John Wiley and Sons, Inc., 1981.
- [9] S. and D. L. Mustikawati, "PENGARUH TEKANAN REFRIGERAN TERHADAP UNJUK KERJA MESIN PENDINGIN MENGGUNAKAN FREON R-134A," *Jurnal Teknologi Maritim*, vol. V, pp. 231-238, 2022.
- [10] M. Muslim, REVIEW VARIASI TEMPERATUR DI EVAPORATOR UNTUK PENERAPAN ICE SLURRY PADA KAPAL IKAN 30 GT, 2020.
- [11] A. Najid, Pola Musiman Dan Antar Tahunan Salinitas Permukaan Laut Di Perairan Utara Jawa-Madura, 2012.
- [12] A. D. Cappenberg, "Analisis Chiller Dengan Penggunaan R123 Dan R134a Pada Kinerja," *JURNAL KAJIAN TEKNIK MESIN*, vol. I, pp. 48 - 57, 2020.
- [13] H. Ramadan and A. D. Cappenberg, "UJI PRESTASI REFRIGERAN R22 PADA MESIN PENDINGIN KOMPRESI UAP DENGAN METODE PENGUJIAN AKTUAL DAN SIMULASI," *Jurnal Konversi Energi dan Manufaktur UNJ*, pp. 74-81, 2018.
- [14] Y. Suyarman and D. Prayogo, "OPTIMALISASI KINERJA MESIN PENDINGIN GUNA MENJAGA KUALITAS BAHAN MAKANAN DI ATAS KAPAL MT. PUJAWATI," *Jurnal Dinamika Bahari*, vol. IX, pp. 2165-2171, 2018.
- [15] W. H. Widya Putri Nur Padilla, Perbandingan Kinerja Sistem Refrigerasi Kompresi Uap menggunakan Refrigeran Dimethyl Ether (DME) dan R134a. Industrial Research Workshop and National Seminar, 344-348., 2023.
- [16] N. H. D. I. S. Wawan Setiawan, PENENTUAN FREKUENSI PERAWATAN TERMURAH PADA MESIN KRITIS DI PT CITRA MAHKOTA, 2022.
- [17] Standar Negara Indonesia, "Konservasi Energi Sistem Tata Udara Pada Bangunan Gedung," Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2020.
- [18] M. E. d. S. D. M. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia," ESDM, Jakarta, 2017.